

УДК 342.4

ББК 67.400.7

ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ НАУЧНОГО ПРОЕКТА РФФИ № 18-29-16114

ШЕПЕЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

кандидат юридических наук,
доцент департамента международного и публичного права
финансового университета при Правительстве РФ, доцент
кафедры теории государства и права
Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: denn0508@yandex.ru

SHEPELEV DENIS VIKTOROVICH

candidate of Legal Sciences,
associate professor of the Department of International
and Public Law of the Financial University under
the Government of the Russian Federation,
Associate Professor of the Department of Theory
of State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
e-mail: denn0508@yandex.ru

ЧЕРНЫШЕНКО ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ

студент Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Юридический факультет
e-mail: cheig@inbox.ru

CHERNYSHENKO ILYA GENNADYEVICH

student of Financial University
under the Government of the Russian Federation
Faculty of Law
e-mail: cheig@inbox.ru

ОПТИМАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

THE OPTIMAL DEMOCRATIC MODEL OF THE SELF-GOVERNMENT IN MODERN RUSSIA

Аннотация. В материале статьи авторы раскрывают сущность понятия конституционного механизма организации публичной власти в России, исследуют специфику стороны взаимоотношений между системой государственной власти и системой муниципальной власти на современном этапе, обозначают актуальные предложения по трансформации типичной конституционно-правовой модели местного самоуправления в контексте конституционных предложений Президента Российской Федерации по созданию в России единой системы публичной власти.

Авторами раскрыта одна из реализованных стратегий на настоящий момент по укреплению единства государственной и муниципальной вла-

Annotation. The authors reveal the essence of the constitutional mechanism of organization of public authority in Russia, investigate specific sides of interrelation between the system of state power and the system of municipal authority at the present stage, denote actual proposals on transformation of typical constitutional-legal model of local self-government in the context of constitutional proposals of the President of the Russian Federation on creation of the unified system of public authority in Russia.

The authors reveal one of realizable strategies of strengthening of unity of the state and municipal authority, define tendencies (the

сти, определены тенденции (последующие направления) укрепления данного единства, поиска форм сотрудничества (взаимодействия) между всеми субъектами публичной власти.

Ключевые слова: местное самоуправление, система публичной власти, конституционный механизм публичной власти, государственная власть.

subsequent directions) of strengthening of the given unity, search of forms of cooperation (interaction) between all subjects of public authority.

Keywords: local self-government, system of public authority, constitutional mechanism of public authority, state power.

Современная сохранившаяся конституционная модель местного самоуправления является отображением того, что местная власть — это такая власть, которая отделена, независима, обособлена от государственной власти. Сохранение существующей модели местного самоуправления означает сохранение признаков полной самостоятельности таких административно-территориальных единиц, без упоминания об их участии в системе государственного управления. Отметим, что муниципальное управление — это прежде всего компонент системы государственного управления, который так же отвечает за обеспечение благосостояния каждого человека. Цель формулирования и последующего изложения проблем существующей конституционной модели местного самоуправления — доказать необходимость систематизации всех существующих нормативно-правовых норм, практических шагов в обеспечении межмуниципального сотрудничества, сотрудничества органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — ОГВС РФ) с органами местного самоуправления (далее — ОМСУ), впоследствии изменение существующей конституционной модели муниципальной власти.

Проанализировав научно-учебную литературу, практические материалы, нормативно-правовые положения, необходимо рассмотреть ряд существующих проблем эффективности деятельности ОМСУ. Данные проблемы следует подразделить на

две группы: 1) проблемы, касающиеся внутреннего механизма устройства местного самоуправления; 2) проблемы во взаимодействии местного самоуправления с государственной властью (государством).

Итак, тезисно о проблемах первой группы: — проявление социальной неактивности граждан в участии в местном самоуправлении (данная проблема связана с тем, что зачастую население отказывается «идти на контакт» с представителями муниципальной власти ввиду отсутствия веры в решении частных проблем и вопросов или же просто из-за негативные отношения, личной неприязни к должностным лицам ОМСУ — данная проблема порождает ряд негативных факторов: невовлеченность граждан в решение насущных проблем; увеличение бесконтрольности ОМСУ и снижение уровня эффективного реагирования населением на принятие того или иного решения ОМСУ); — следующая проблема взаимосвязана с первой — это уже проблема роли гражданского общества на территории местного самоуправления (отсутствие положительного эффекта во взаимодействии граждан, населения, гражданского общества в целом с местным самоуправлением — следствие всё так же низкого уровня политико-правовых знаний граждан и политической неактивности так таковой. Более того, отсутствует более тесное взаимосодействие, часто оно подменяется участием

- граждан и общественных объединений на заседаниях ОМСУ и их должностных лиц, рассмотрением обращений, но необходимо обеспечить такой процесс сотрудничества, при котором местное самоуправление будет учитывать интересы всех субъектов гражданского общества посредством контакта представителей муниципальной власти и самих институтов гражданского общества, с помощью формирования институтов гражданского общества непосредственно при ОМСУ с развитием мысли о внутригосударственном международном сотрудничестве);
- кадровые проблемы (проблема отсутствия модернизации управления делами муниципалитета) — нехватка квалифицированных кадров; малообеспеченное использование информационных систем в управленческой деятельности. Стоит обратить внимание, что занимать высокую должность в муниципальном образовании должен только специалист, получивший образование в области государственного и муниципального управления, прошедший конкурсный отбор или же дополнительные квалификационные курсы. Более того, важно систематически обеспечивать повышение квалификации сотрудников администраций муниципальных образований, изменяя и совершенствуя систему их аттестации. Необходимо придать значение повсеместному использованию современных информационных технологий, например, системы мониторинга или электронного документооборота);
 - постепенное исчезновение выборности местного самоуправления (введение в ряде муниципальных образований порядка назначения высших должностных лиц ОМСУ посредством конкурсного отбора — это профанация, которая не соответствует демократическим принципам такого политического института, главного субъекта гражданского общества как

местное самоуправление. При отсутствии выборности исчезает механизм ответственности руководителя — главы местного самоуправления за принимаемые им управленческие решения. Данная проблема серьезно повлияла и будет влиять дальше на рост недоверия у населения местного самоуправления к представителям муниципальной власти, на дезорганизацию принципов демократической публичной власти).

Так, например, еще в 2015 г. Совет народных депутатов городского округа г. Москвы Троицка утвердил Положение о порядке конкурсного отбора на должность главы городского округа.

Проблемы второй группы, затрагивают напрямую механизм взаимодействия ОГВС РФ с ОМСУ. Прежде чем начать рассматривать проблемы этой группы, следует сказать, что существуют и проблемы в области межмуниципального сотрудничества. Несмотря на то что, современное законодательство регламентировало межмуниципальное сотрудничество в виде предоставления права муниципальным образованиям создавать межмуниципальные формы объединения (например, межмуниципальные хозяйственные общества, советы) для координации общих вопросов, все же достаточным образом не определены сферы взаимодействия, нормативно разрознен порядок определения форм и способов осуществления межмуниципального сотрудничества.

Под типовыми актуальными проблемами сотрудничества ОГВС РФ с ОМСУ принято подразумевать:

- проблема материально-финансовой обеспеченности в деятельности муниципалитетов по решению вопросов местного значения и по исполнению отдельных государственных полномочий (это проблема выражена либо отраслевым использованием финансовых средств вразрез потребностей местного самоуправления,

т. е. нецелевое использование финансового обеспечения, либо остающейся финансовой децентрализацией местного самоуправления, т. е. финансового недостатка ввиду формирования финансовых ресурсов только из за источника собственного дохода, как правило, из местных налоговых платежей — данная проблема порождает необходимость партнерства двух уровней публичной власти в объединении финансовых усилий на реализацию важных общегосударственных и местных решений);

Так, по данным Сводного доклада об оценке эффективности деятельности муниципальных образований г. Москвы за 2019 г. центральными проблемами финансовой и ресурсной недостаточности муниципальных образований явились: отсутствие или недостаток свободных земель для развития; отсутствие автомобильных дорог, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, позволяющих обеспечить транспортное обслуживание населенных пунктов; невысокий уровень сбора платежей за оказание жилищно-коммунальных услуг в отдельных муниципальных образованиях; рост налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям; низкий уровень увеличения налоговой базы и поступлений в местный бюджет.

- продолжая обоснование первой проблемы, нельзя не назвать ещё основные недостатки финансовой децентрализации: ухудшение качества оказываемых муниципальных услуг населению; иногда отсутствие объективности финансовой подотчетности ОМСУ, вследствие этого отсутствие возможности долгосрочного планирования (прогнозирования) развития муниципального образования;
- перегруженность местного самоуправления в решении вопросов и в исполнении отдельных полномочий (размытые, нечеткие формулировки в разграничении предметов ведения местной власти

и государственной власти приводят к тому, что местная власть обособленно осуществляет многие полномочия, либо вовсе не задействована в реализации общегосударственной политики — это приводит к необходимости создания и исполнения совместных программ развития местной власти и государственной власти, к нормативно-правовой регламентации разграничения предметов ведения всех трех уровней публичной власти);

- сохранение множественности форм муниципальных образований (их дробление на более мелкие, например, сельские поселения) — данная проблема связана с порождением административных барьеров межмуниципального сотрудничества, сотрудничества с ОГВС РФ ввиду их значительной пространственной удаленности от крупных единиц муниципальных образований и регионов, где сосредоточивается большинство населения; большое количество ресурсной и материальной сложности в реализации функций местного самоуправления в сравнении с более крупными единицами муниципальных образований;

Так, именно небольшие муниципальные образования не справляются с должным уровнем обеспечения благосостояния населения: городской округ г. Москвы Восход не достигает оптимального объема жилищного фонда из-за снижения темпов строительных работ, вместе с тем не отличается положительными темпами деловой экономической активности из-за присутствия минимального числа субъектов малого и среднего бизнеса (далее — МСП) ввиду недостаточности поддержки и развития предпринимательства.

- проблема коммуникационного взаимодействия и контроля (заключается в отсутствии в некоторых случаях надлежащего обеспечения передачи межведомственной информации посредством

электронного документооборота из ОМС органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в отсутствие детальной нормативной регламентации прав и обязанностей ОМС и ОГВС РФ по установлению межвзаимодействия через электронный документооборот, кроме этого, один из центральных подвидов данной проблемы — проблема оценки эффективности деятельности местного самоуправления органами государственной власти в существующей методике. Так, существующий, преимущественно применяющийся количественный метод подсчета показателей эффективности зачастую не отражает «реальное положение дел», кроме этого, до сих пор актуальна проблема определения органами государственной власти отдельных критериев учета показателей, например, доступных источников для подсчета показателей).

Таким образом, две группы проблем эффективности деятельности органов местного самоуправления как на территории всей России, так и на территории города Москвы, в частности, заставляют задуматься о необходимости систематизации, дополнения и изменении правовых норм, особенно в отношении кадрово-управленческой сферы и выборности высших должностных лиц ОМСУ. Конституционно-правовой статус местного самоуправления должен быть изменен с его автономизации на партнёрство и координацию с государственной властью в целях, безусловно, эффективного решения свыше указанных проблем.

Как отмечает Н.И. Петренко, аспекты взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления должны быть выражены в термине «формы взаимодействия», именно сущность данного термина позволит определить конкретные средства, с помощью которых достигается согласованность деятельности органов двух видов публичной власти [5, с. 127].

Неоднократно действующий Президент РФ на заседаниях Совета по развитию местного самоуправления в Российской Федерации акцентировал внимание всех на изменение конституционного построения системы публичной власти в России, на тенденции систематизации форм, порядка и иных аспектов сотрудничества (координации) местного самоуправления с государственной властью.

Так, В. В. Путин отмечал: «органы местного самоуправления — это часть нашего общества, страны и системы управления...; тесное взаимодействие между муниципальными образованиями и органами государственной власти (деловое партнерство) — это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации...; важно обеспечить единство всех уровней публичной власти...; роль местного самоуправления в реализации национальных проектов возрастет, если будут прочные, действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом...; у каждого уровня власти должны быть и свои полномочия, и свои источники финансов для исполнения этих полномочий, но нельзя залезать с верхнего уровня власти в эти исключительные прерогативы муниципального уровня, нельзя перетаскивать их себе, система всё-таки должна быть единой».

Сказанное действующим Президентом РФ подчеркивает необходимость изменения конституционно-правовых основ местного самоуправления. По мнению Ю. В. Благова, существует дуалистическая система местного самоуправления, ценность которой заключается в общих усилиях государства и местного самоуправления в достижении общих целей [3, с. 10]. Так требуется изменить содержание ст. 12 Конституции России с «... органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» на «... органы местного самоуправления самостоятель-

ны в пределах своих полномочий, а также вправе исполнять отдельные государственные полномочия, связанные с достижением общегосударственных целей, задач и интересов». Однако п. 3 ст. 132 Конституции закрепил вхождение местного самоуправления в единую систему публичной власти и возможность его взаимодействия с государственной властью, но необходимо полноценно изменить облик новой конституционной модели местного самоуправления не только в главе 8, но и в 1 главе Конституции РФ, в части гарантии местного самоуправления в РФ. Кроме этого, ранее ст. 132 Конституции РФ противоречила действительности в части исполнения местным самоуправлением отдельных государственных полномочий. В связи с принятыми поправками в Конституцию РФ в 2020 г. пунктом 2 статьи 132 нормативно-правовым положением закреплено наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Однако не предусмотрены и до сих пор нормативно разрознены: формы делегирования государственных полномочий (например, договоры и соглашения); взаимные обязательства сторон; сроки передачи и исполнения полномочий; обеспеченность ресурсными и материальными средствами для исполнения таких полномочий, наконец, ответственность сторон за ненадлежащую организацию делового партнерства в рамках делегирования и исполнения отдельных полномочий. Отсюда следует целесообразное принятие Федерального закона «О делегировании отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления в Российской Федерации».

Продолжая тему регламентации порядка взаимодействия ОГВС РФ с ОМСУ в части делегирования отдельных государственных полномочий следует сказать о том, что отношения по деловому партнерству в данной сфере между субъектами должны выстраиваться не на принципе власти-подчинения,

а на принципе равноправия сторон и добровольности. Если данные принципы будут учтены, то будут достигнуты: баланс полномочий управляющего центра и местного самоуправления; баланс между доходными статьями и расходными статьями бюджетов (с принципом определения объема финансовых ресурсов на величину понесенных затрат); единство социально-экономических целей и направлений сотрудничества, а также соразмерный характер осуществления административного контроля над качеством и эффективностью исполнения делегированных полномочий ОМСУ.

Важно отметить детальное законодательное урегулирование вопроса об исчерпывающих гарантиях местного самоуправления при его взаимодействии с государственной властью. Требуется усилить гарантированность: судебную (то есть закрепление средств и способов, условий, обеспечивающих правовую защиту), обеспеченность местным самоуправлением ресурсными, материальными и организационными гарантиями.

На современном этапе все силы законодателя брошены на создание такого проекта документа (нормативно-правового акта), в котором будет определен новый вектор государственной политики в отношении местного самоуправления.

Действующий Президент РФ поручил Аппарату Правительства РФ разработать стратегию новых основ политического развития муниципальной власти к 1 октября 2021 года.

Уже известно, что проект, определяющий новые формы взаимодействия органов муниципальной и государственной власти, будет включать в себя долгосрочную стратегию до 2030-го года.

Более того, Аппарат Правительства РФ по поручению Президента РФ 25.08.2020 г. разработал и предоставил Методические рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реа-

лизации региональных проектов в рамках намеченной стратегии усиления взаимодействия муниципальной и государственной власти.

Предусмотренные Методическими рекомендациями права на участие в реализации региональных проектов предполагают:

1. право на внесение в паспорт регионального проекта результатов, достигнутых органами местного самоуправления в решении отраслевых вопросов в рамках своей компетенции;
2. право на внесение в паспорт регионального проекта информации, касаемо представителей органов местного самоуправления;
3. право на внесение информации о финансовом обеспечении осуществления региональных проектов касательно органов местного самоуправления и относительно финансовых средств консолидированных бюджетов субъектов России.

Законодатель, разъясняя порядок участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, планирование участия органов местного самоуправления в формировании паспорта регионального проекта, порядок подведения итогов (результатов) реализации региональных проектов, указывает на то, что подобная новелла в рамках намеченной стратегии: позволит расширить взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления; учесть позиции, мнения и потребности территориального населения, власти органов местного самоуправления при подготовке и реализации региональных проектов.

Исходя из уже начатой поэтапной практической реализации стратегии укрепления взаимоотношений органов государственной власти и муниципальных органов в системе публичной власти, определим основные ориентиры государственной политики в области недоработки механизма

взаимодействия местного самоуправления и государства:

1. разработка нескольких моделей эффективной практики внедрения механизмов сотрудничества органов местного самоуправления с органами государственной власти помимо реализации региональных проектов;
2. вовлечение представителей муниципалитетов в ряды активных участников федеральных и региональных мероприятий по развитию органов местного самоуправления, в том числе увеличение числа представителей от разных муниципалитетов в составе Совета по развитию местного самоуправления, в иных публичных слушаниях;
3. доработка четкой вертикали власти с законодательным закреплением выработанных форм сотрудничества в системе «сдержек и противовесов» с определением ответственности как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей перед государством (в т.ч. в рамках исполнения региональных проектов);
4. сбалансирование обязанностей органов муниципальной власти и органов государственной власти в связи с увеличением контроля за органами местного самоуправления со стороны центральной власти (определить предметы ведения органов государственной власти и органов местного самоуправления, перечень ключевых вопросов, по которым будут делегироваться отдельные государственные полномочия);
5. модернизация системы управления и контроля за исполнением полномочий органами местного самоуправления — повсеместное внедрение системы электронного документооборота; изменение параметров показателей оценки эффективности деятельности местного самоуправления с количественного лада на

- качественный, с установлением единых доступных и достоверных источников информации для проведения оценки, с представлением к основному докладу об оценке аналитических данных интернет-опросов, социологических опросов посредством интервью, анкетирования, телефонии и др. форм;
6. укрупнение мелких форм муниципальных образований, их сращивание с наиболее крупными муниципальными образованиями в целях преодоления ресурсной, финансовой недостаточности и административных барьеров в межмуниципальном сотрудничестве, в сотрудничестве с органами государственной власти;
 7. во многом неспособность муниципалитетами самостоятельно реализовать проекты зависит от недостатка на то бюджетных ассигнований, таким образом, крайне важно в рамках намеченной стратегии проработать вопрос, связанный с консолидацией бюджетов двух уровней для последующей реализации совместных проектов;
 8. перспективная доработка норм законодательства, регулирующего государ-

ственную и муниципальную службу, — следует изменить квалификационные требования служащих относительно их уровня образования (учитывать только профильную специализацию у кандидата, поступающего на муниципальную службу), расширять программы переквалификационной подготовки.

Таким образом, первые шаги к изменению конституционной модели местного самоуправления уже сделаны законодателем посредством принятых конституционных поправок, однако необходимо качественно доработать механизм взаимодействия местного самоуправления и государственной власти, изменив ряд конституционных положений, названных выше и дополнив законодательство принятием отдельного закона по детальному регулированию такого механизма взаимодействия. Обращение внимания на изложенные проблемы и пути их решения — это предпосылка к становлению оптимальной модели организации деятельности местного самоуправления на территории Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Абрамов Р. А., Тонких А. П., Афанасьев И. В., Юсупова М. Д.* Формирование системы местного самоуправления в условиях государственной поддержки // *Вопросы истории.* — 2021. — № 3. — С. 274–281.
2. *Алексеев И. А.* Муниципальное право Российской Федерации: учеб. пособие / И. А. Алексеев, Б. Б. Адамоков, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 254 с.
3. *Благов Ю. В.* Местное самоуправление в Российской Федерации в условиях муниципально-правовой реформы: монография. — Москва: Проспект, — 2017. — 176 с.
4. *Енгибарян Р. В.* Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции: монография / Р. В. Енгибарян. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 496 с.
5. *Петренко Н. И., Маслова С. В., Домрачев Р. Ю.* Основные формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации. // *Вестник Российского университета кооперации.* — 2018. — № 2 (32). — С. 127–130.
6. *Растимешина Т. В., Антонов Ф. С.* Становление органов местного самоуправления как проявление тенденции к институционализации демократии в политической жизни постсоветской России // *Экономические и социально-гуманитарные исследования.* — 2018. — № 3 (19). — С. 181–190.

7. Ханов Н. В. Механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления // Экономика и управление. — 2018. — С. 40–45.

REFERENCES:

1. Abramov R. A., Tonkih A. P., Afanas'ev I. V., Jusupova M. D. Formirovanie sistemy mestnogo samoupravlenija v uslovijah gosudarstvennoj podderzhki // Voprosy istorii. 2021. No 3. S. 274–281.
2. Alekseev I. A. Municipal'noe pravo Rossijskoj Federacii: ucheb. posobie / I. A. Alekseev, B. B. Adamokov, D. S. Beljavskij, M. S. Trofimov. 3-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 2019. 254 s.
3. Blagov Ju. V. Mestnoe samoupravlenie v Rossijskoj Federacii v uslovijah municipal'no-pravovoj reformy: monografija. Moskva: Prospekt, 2017. 176 s.
4. Engibarjan R. V. Konstitucionnoe razvitie v sovremennom mire. Osnovnye tendencii: monografija / R. V. Engibarjan. M.: Norma: INFRA-M, 2019. 496 s.
5. Petrenko N. I., Maslova S.V., Domrachev R.Ju. Osnovnye formy vzaimodejstvija organov gosudarstvennoj vlasti i organov mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii. // Vestnik Rossijskogo universiteta kooperacii. 2018. No 2 (32). S. 127–130.
6. Rastimeshina T. V., Antonov F. S. Stanovlenie organov mestnogo samoupravlenija kak pojavlenie tendencii k institucionalizacii demokratii v politicheskoj zhizni postsovetskoj Rossii // Jekonomicheskie i social'no-gumanitarnye issledovanija. 2018. No 3 (19). S. 181–190.
7. Hanov N. V. Mehanizmy vzaimodejstvija organov gosudarstvennoj vlasti i organov mestnogo samoupravlenija // Jekonomika i upravlenie. 2018. S. 40–45.